

Promoción de la articulación entre investigación-extensión-productor para la innovación tecnológica

¿Para qué sirve?

La integración entre Investigación y Extensión Agropecuaria busca desarrollar mecanismos de acción conjunta, para el mejoramiento de la producción nacional. La estrategia de trabajo de generación, transferencia, extensión y adopción de tecnología, independientemente del tiempo que toma y de su complejidad es concebida como un solo proceso, reafirmando así el fortalecimiento de los vínculos entre investigación y extensión. La innovación es un proceso interactivo a través del cual se genera, se accede, se intercambia y se utiliza el conocimiento entre investigadores, extensionistas y productores.

¿Qué se debe hacer?

- Identifique la demanda por medio de diagnósticos participativos. Las demandas se analizan y priorizan con base a criterios establecidos en conjunto productores, extensionistas e investigadores.
- Fortalezca los espacios de discusión y análisis donde participen los investigadores, extensionistas, coordinadores regionales, transferencistas, academia, productores y productoras y otros actores público-privados relacionados con la problemática que se pretende resolver. Estos espacios pueden ser los PITTA, Consorcios de Innovación, Comunidades de Práctica, Comités técnicos locales, entre otros.
- Formule un proyecto de innovación de manera conjunta, donde se especifique claramente las acciones y responsabilidades que asume cada actor participante, orientado a la construcción colectiva de soluciones para la problemática a resolver. En donde se articulan actores y disciplinas de manera integral bajo un enfoque sistémico.
- Busque fuentes de financiamiento para la implementación del proyecto en conjunto con aliados y socios estratégicos.
- Desarrolle e implemente un mecanismo de seguimiento y evaluación, con indicadores y medios de verificación claros y alcanzables, para que las unidades respectivas de cada institución de investigación y extensión den el correspondiente seguimiento de acuerdo a su normativa establecida.

- Sistematice las lecciones aprendidas, así como las buenas prácticas de los resultados de los proyectos de innovación y genere publicaciones.
- Promueva el trabajo participativo, sistémico, promoviendo el intercambio de saberes.
- Respete los principios de sostenibilidad ambiental, económica y social y los procesos de mitigación y adaptación al cambio climático.
- Se requiere gestionar el conocimiento y nuevas competencias en los propios investigadores y extensionistas, y las propias instituciones donde éstos trabajan.
- Promueva la investigación participativa incluyente y aproveche y comparta el conocimiento local de los productores.
- Sea un facilitador de esta articulación entre investigadores-productores y extensionistas.

Figura 1. Intercambio de conocimiento entre actores.

Fuente: INTA.

Información adicional en:

- Calivá, J. 2013. Buenas prácticas de extensión para capacitar, organizar y transferir tecnologías a los productores de café. San José, Costa Rica. IICA. 84 p.
- Calivá, J. 2016. Desarrollo institucional para fortalecer el vínculo entre la investigación y la extensión, en el marco de la innovación. Memoria. Foro RELASER Costa Rica. San José, Costa Rica. 14 p.
- INTA-IICA-MAG (Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria; Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura; Ministerio de Agricultura y Ganadería). 2013. Propuesta de integración investigación-extensión. San José, Costa Rica. Memoria Taller. 20 p.